

Хайдаров Миродилжон Мамиржонович
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Магистратураси “Ташкилий-тактик бошқарув”
йўналиши тингловчиси,*

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТЕЗКОР БЎЛИНМАЛАРИНИНГ ИНТЕРНЕТ ТАРМОҚЛАРИ ОРҚАЛИ СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИ ФОШ ЭТИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА МУВОФИҚЛАШТИРИШ

Дунёда давлатларнинг ахборот тизимлари ва ресурсларига, халқаро ташкилотлар ва компанияларнинг маълумотлар базасига, молия институтларининг ахборот-коммуникация технологияларига ҳамда инсон ҳуқуқ ва манфаатларига путур етказаётган энг хавфли қилмишлардан бири интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жиноятлар ҳисобланади. Хусусан, интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жиноятларни таҳлил қилувчи халқаро Cybersecurity Ventures ташкилоти экспертларининг фикрича, «дунё бўйлаб ҳар 14 сонияда битта киберхужум содир этилмоқда, унинг натижасида Жаҳон иқтисодий форумининг прогнозига кўра, 2022 йилда 8 триллион доллар миқдорида дунё давлатлари зарар кўриши мумкин»¹.

Шунинг учун ҳам бугунги кунда, ушбу хавфнинг олдини олиш, унга қарши курашиш ва унинг келиб чиқиш сабабларини бартараф қилиш учун интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жиноятларга қарши курашишнинг самарали механизмларини ишлаб чиқиш ҳамда киберхавфсизликни таъминлашнинг комплекс асосларини яратиш жиноят ҳуқуқи соҳаси учун муҳим аҳамият касб этмоқда. Жаҳонда интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жиноятларнинг бошқа жиноятларга қараганда янада кенг қамровли хусусиятга эга эканлиги, уларнинг бир мамлакат ҳудудидан туриб, иккинчи мамлакат ҳудудида ҳам содир этилиши мумкинлиги, трансчегаравий жиноят ҳисобланиши, кибержиноятчилар учун иқтисодий томондан уни амалга ошириш самарали ва вақт нуқтаи назаридан

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Магистратура “Ташкилий-тактик бошқарув” мутахассислиги тингловчиси.

¹ <https://www.tadviser.ru>.

тезкор аҳамиятга эга эканлиги, бир лаҳзада жуда кўп миқдорда моддий-маънавий зарарни келтириб чиқариши мумкинлиги ва ушбу соҳада ташкилий-ҳуқуқий механизмлар борасида тизимли муаммоларнинг мавжудлиги инobatга олиниб, киберхавфсизликни таъминлаш бўйича илмий тадқиқот ишлари амалга оширилмоқда. Ҳозирги кунда барча дунё давлатлари учун миллий ва халқаро жиноий-ҳуқуқий муносабатларда интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жиноятларга нисбатан жавобгарликни белгиловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қайта кўриб чиқиш, киберхавфсизликка оид халқаро нормаларнинг миллий қонунчилик билан ўзаро уйғунлаштириш, давлатларнинг интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жиноятларга оид жиноят қонунчилигини ўзаро бирхиллаштириш орқали ушбу жиноятларга қарши ялпи курашиш механизмини яратиш ва киберхавфсизликни таъминлаш бўйича халқаро ҳамкорлик ва шерикчилик алоқаларини йўлга қўйиш ва киберхавфсизликни таъминлашнинг самарали илмий-назарий ва амалий ечимини топиш ҳамда илмий таҳлил қилиш устувор вазифа ҳисобланмоқда.

Республикамизда қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларида кенг қамровли дастурий тадбирлар изчил амалга оширилмоқда. 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясида «жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш ва либераллаштириш, алоҳида жиноий қилмишларни декриминаллаштириш, жиноий жазолар ва уларни ижро этиш тартибини инсонпарварлаштириш; жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасидаги фаолиятни мувофиқлаштиришнинг самарадорлигини ошириш; диний экстремизм ва терроризмга, уюшган жиноятчиликнинг бошқа шаклларига қарши курашиш бўйича ташкилий-амалий чораларни кучайтириш» каби муҳим вазифалар белгиланган. Бу эса, интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жиноятларнинг келиб чиқиш сабаблари ва омилларини ўрганиш, интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жиноятларни

юримдик тахлил қилиш ва бу каби ижтимоий хавфли қилмишларнинг олдини олиш бўйича зарур илмий тадқиқот ўтказиш зарурлигидан далолат беради².

Ўзбекистон Республикасида Интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жиноятларга қарши курашиш ва киберхавфсизликни таъминлашга оид масалалар комплекс шаклда етарли даражада ўрганилмаган, фақатгина унинг айрим жиҳатлари ўрганилганлигини таъкидлаш лозим. Чунончи, И.Р.Бегишев киберфирибгарлик жиноятларини, Ҳ.Р.Очилов ўзгалар мулкини компьютер воситаларидан фойдаланиб талон-торож қилганлик учун жавобгарлик чораларини, Ш.Ғойибназаров, И.И.Аминов, М.М.Мирхаётов кибертерроризм ва кибертерроризмни молиялаштириш жиноятларини, А.А.Исманова киберэкстремизм жиноятларини, И.М.Норбўтаев жамоат тартибига қарши қаратилган жиноятларни, Н.Ражабова ахборот-коммуникация технологиялари орқали ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш ва (ёки) ўзини ўзи ўлдиришга ундаш жиноятларини, А.К.Расулев ахборот технологиялари ва хавфсизлиги соҳасидаги жиноятларга қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминалогик чораларини такомиллаштириш йўллари, У.Ф.Хасанов компьютер ахборотидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш жиноятларини, А.Хаджаев, Н.Юсупова компьютер жиноятларига қарши курашиш йўллари, Д.Р.Иргашев, М.А.Рахматуллаев блокчейннинг маълумотлар хавфсизлигини ошириши ҳолатини тадқиқ этганлар.

Шунингдек, рус олимларидан К.Н.Евдокимов Россия компьютер жиноятчилигини, Т.Л.Тропина компьютер саботажи жиноятларини, Р.И.Дремлюга Интернет орқали содир этиладиган жиноятларни, В.В.Хилюта киберталончилик жиноятларини, Е.В.Тищенко компьютер жинояти ёки Интернет жиноятчилиги учун жиноий жавобгарлик хусусиятларини, В.О.Голубёв трансмиллий компьютер жиноятчилигига қарши курашиш муаммоларини, С.И.Ушаков компьютер ахбороти соҳасидаги жиноятларнинг амалий ва назарий қоидаларини, Е.Щербак ва Н.Щербак

² // lex.uz –Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси.

компьютер жинойтчилигини квалификация қилиш хусусиятларини, А.А.Данельян хавфсиз кибермаконни яратишнинг халқаро ҳуқуқий жиҳатларини ўрганишган.

Интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жинойтларга қарши курашиш ва киберхавфсизликни таъминлаш соҳасида комплекс тадқиқотлар М. Маклюэн (Канада), Т.Стоуньер (Буюк Британия), Й. Масуда (Япония), R.Naeni, F.Schreier, B.Weekes, T.H.Winkler (Германия) ва бошқалар томонидан амалга оширилган.

Шунингдек, Nationales Cyber-Abwehrzentrum-NCAZ (Германия), Australian Cyber Security Center-ACSC (Австралия), National Cyber Security Centre (Ирландия), National Cybersecurity Center-NCSC (Буюк Британия), Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам-НКЦКИ (Россия), National Cybersecurity Center-NCSC (АҚШ) марказларида, Ўзбекистонда эса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 14-сентябрдаги «Ахборот технологиялари ва коммуникацияларининг жорий этилишини назорат қилиш, уларни ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4452-сон қарори билан ташкил қилинган «Киберхавфсизлик маркази» давлат унитар корхонаси томонидан ҳам киберхавфсизлик масалалари ўрганилади³.

Интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жинойтларга таъриф бериш бевосита ахборот-коммуникация технологияларининг ривожига билан боғлиқ экани, ушбу тушунча технологиянинг ривожига қараб, «глобал тармоқ жинойтчилиги», «компьютер жинойтчилиги», «компьютер билан боғлиқ жинойт», «компьютер орқали жинойт содир этиш», «электрон жинойтчилик» ва «юқори технологиялар жинойтчилиги», «виртуал жинойтчилик» каби тушунчалар мавжуд.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.09.2019-йилдаги «Ахборот технологиялари ва коммуникацияларининг жорий этилишини назорат қилиш, уларни ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4452-сон қарори.

Бирок, Жиноят кодексининг 167-169, 278-1-278-7 -моддаларида назарда тутилган жиноятнинг воситаси ёки предмети бўлган компьютер тизимлари ёки компьютер техникаси тушунчаси бугунги кунда ўзининг техник имкониятлари туфайли тўлиқ интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жиноятларни қамраб ололмадлиги, хусусан, мобил илова орқали амалга оширилган фирибгарлик жиноятларида мобил илова ўзининг техник имкониятидан келиб чиқиб, компьютер тизими ёки тармоғига кирмаслиги сабабли, жиноят қонунчилигимизни қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жиноятлар объектига нисбатан содир этилишига қараб, шахснинг ҳаёти, соғлиғи, ахлоқи, ҳуқуқ ва манфаатларига қарши қаратилган, ижтимоий-сиёсий, иқтисодиёт соҳасидаги, ахборот-коммуникация технологияларига қарши қаратилган кибержиноятларга бўлинади.

Интернет тармоқлари орқали содир этилган жиноятлар амалга ошириш усулига кўра, иккита катта гуруҳга бўлинади, яъни кибертехнологиялардан фойдаланиб содир этиладиган кибержиноятлар ва кибертехнологияларга қарши қаратилган кибержиноятлар. Буни аниқроқ тушунтирадиган бўлсак, кибержиноятлар ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиб содир этиладиган кибержиноятларга ва ахборот-коммуникация технологияларига нисбатан содир этиладиган жиноятларга бўлинади. Жиноят кодексининг 103-моддасининг иккинчи қисми «г»-банди, 103-1-моддасининг иккинчи қисми «в»-банди, 167-моддасининг учинчи қисми «г»-банди, 168-моддасининг иккинчи қисми «в»-банди, 169-моддасининг учинчи қисми «б»-банди, 188-1, 244-1, 244-5 ва 278-моддаларида назарда тутилган ижтимоий хавfli қилмишлар ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиб, Жиноят кодексининг 278-1-278-7-моддаларида назарда тутилган ижтимоий хавfli қилмишлар ахборот-коммуникация технологияларига нисбатан содир этилган кибержиноятлар саналади.

Бугунги кунда интернет тармоқлари орқали содир этиладиган жиноятчиликда муайян шахснинг ёки объектнинг географик жойлашган нуқтаси тўғрисида хабар тарқатиш, шахсий маълумотлар базасини бузиб кириш каби хизматлар оммалашган. Хаккерлар бу каби маълумотларни интернет ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан турли электрон ресурсларга уларнинг фойдаланиш шартларини ўқимасдан туриб киришлари эвазига олишмоқда.

Яъни, биз ижтимоий тармоқда дуч келадиган «Неча йил яшайсиз?, «АҚШ президенти сиз ҳақингизда нима дейди?» «Қайси Голливуд актёрига ўхшайсиз» каби хизматлар аслида фишинг бўлиб, сиз улардан фойдаланиш чоғида уларнинг шартига рози бўласиз ва ўзингиз тўғрингиздаги маълумотларни уларга ҳадя қилган бўласиз. Бу маълумотлар эса махфий равишда ташкил этилган йирик «қора ахборот бозорлари»да катта маблағга сотилади.

Бугун тадбиркорлик соҳаси ривожланаётган, олди-сотди муносабатлари рақамли тизимларга кўчаётган бир пайтда ахборот хавфсизлигини таъминлаш масаласининг аҳамияти ҳам ошиб бормоқда. Verizon Data Breach Report таҳлилида ёзилишича, барча кибер хуружларнинг 71 фоизи камида 100 нафар ходим ишлайдиган катта компанияларга уюштирилади. Бу ҳужумлар муваффақиятли якун топса, «жабрланувчи» муассаса камида 36 000 АҚШ доллари зарар кўради.

Мутахассисларнинг фикрича, агар ҳар бир интернет фойдаланувчиси ва хизмат кўрсатувчилар кибер оламда ҳам ҳаётдаги каби эҳтиёткорликни унутмасалар, аксарият кибер жиноятларнинг олди олинган бўлар эди.